

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РАСТАРОПША (SILYBUM MARIANUM) ВА КУРКУМА (CURCUMA LONGA) ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛАМА КЛИНИК ТАҲЛИЛИ (Адабиётлар шарҳи ва шахсий маълумотлар асосида)

Юлдошева Д.Х., Ахтамов А.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон.

Аннотация. Мақолада растаропша ва куркума ўсимликларининг биологик фаол моддалари, гепатопротектор, антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсир механизмлари, шунингдек уларнинг клиник қўлланилиши бўйича таққослама таҳлил келтирилган. Икки ўсимлик ҳам жигар функциясини тиклаш, оксидланиш стрессини камайтириш ва метаболик синдром белгиларида самарали эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: растаропша, куркума, силимарин, куркумин, антиоксидант, гепатопротектор, биологик фаол қўшилма.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ SILYBUM MARIANUM И CURCUMA LONGA (На основе обзора литературы и личных данных)

Юлдошева Д.Х., Ахтамов А.А.

Бухарский государственный медицинский институт. г. Бухара, Узбекистан.

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ биологически активных веществ растений *Silybum marianum* и куркумы, механизмов гепатопротекторного, антиоксидантного и противовоспалительного действия, а также их клинического применения. Показано, что оба растения эффективны в восстановлении функции печени, снижении окислительного стресса и симптомов метаболического синдрома.

Ключевые слова: *Silybum marianum*, куркума, силимарин, куркумин, антиоксидант, гепатопротектор, биологически активное добавке.

**COMPARATIVE CLINICAL ANALYSIS OF THE MEDICINAL PLANTS
SILYBUM MARIANUM AND CURCUMA LONGA (Based on literature review
and personal data)**

Yuldosheva D.Kh., Akhtamov A.A.

Bukhara State Medical Institute. Bukhara city. Uzbekistan.

Abstract. The article presents a comparative analysis of the biologically active substances of the plants *Silybum marianum* and turmeric, mechanisms of hepatoprotective, antioxidant and anti-inflammatory action, as well as their clinical application. It was shown that both plants are effective in restoring liver function, reducing oxidative stress and symptoms of metabolic syndrome.

Keywords: *Silybum marianum*, turmeric, silymarin, curcumin, antioxidant, hepatoprotector, biologically active compound.

Сўнги йилларда фитотерапевтик воситаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Табиий манбалардан олинган флавоноидлар, полифеноллар ва эфир ёғлари клиник амалиётда яллиғланишга қарши ва антиоксидант восита сифатида кенг қўлланмоқда. Шулар орасида **растаропша (*Silybum marianum*)** ва **куркума (*Curcuma longa*)** доривор ўсимликлари жигар касалликларида муҳим ўрин тутди.

Растаропша уруғидан олинган **силимарин** комплекси, ва куркума илдизпоясидан ажратилган **куркумин** моддаси жигар хужайраларини ҳимоя қилиш, оксидланишни пасайтириш ва яллиғланишни чеклаш хусусиятлари билан ўхшашликка эга. Шу билан бирга, уларнинг фармакокинетикаси ва клиник самарасида фарқлар мавжуд [2,3,4,7,9,11].

2. Биологик фаол моддалар ва таъсир механизмлари

2.1. Силимариннинг - жигар хужайра мембранасини барқарорлаштиради. Супероксиддисмутаза (SOD), каталаза, глутатион-пероксидаза фаоллигини оширади. Яллиғланиш медиаторлари (TNF- α , IL-6)ни сусайтиради. Фиброз жараёнларини секинлаштиради (TGF- β тормозлаш орқали) [1,2,3,4,10,12].

2.2. Куркумин - NF- κ B ва COX-2 йўллариини тормозлайди. Липид пероксидланишини камайтиради. Инсулин сезувчанлигини оширади, липид профилини яхшилади. Онкопротектор таъсирга ҳам эга (апоптозни индукция қилади) [1,2,3,11,12].

3. Клиник тадқиқотлар таҳлили.

3.1. Растаропша бўйича тадқиқотлар. 2020 йилдаги мета-таҳлил (PubMed, n = 8 та тадқиқот)да силимарин жигар ферментларини (ALT, AST) 25–30 % га пасайтиргани аниқланган. 45 кунлик тадқиқотда силимарин 140 мг × 3 марта дозада 2-тур диабетли беморларда оксидланиш стрессини ва глюкоза даражасини камайтирган.

3.2. Куркума бўйича тадқиқотлар. 2019 й. клиник тадқиқот (n = 60)да куркумин (500 мг/кун) 8 ҳафтада ALT, AST, триглицерид ва LDL даражасини сезиларли камайтирган [11,12]. Куркумин метаболик синдром ва майин жигар стеатозиди самарали деб баҳоланган.

4. Таъсир ва самарани таққослаш

Критерий	Растаропша (<i>Silybum marianum</i>)	Куркума (<i>Curcuma longa</i>)
Асосий фаол модда	Силимарин	Куркумин
Биокираолиш (биоавайлабилли)	20–30 % (ҳаддан паст)	5–10 % (пиперин билан яхшиланади)
Клиник йўналиш	Гепатит, цирроз, интоксикация	Метаболик синдром, стеатоз, диабет

Критерий	Растаропша (<i>Silybum marianum</i>)	Куркума (<i>Curcuma longa</i>)
Антиоксидант таъсир	Юқори	Жуда юқори
Яллиғланишга қарши таъсир	Мўътадил	Кучли
Токсиклик	Йўқ	Йўқ
Қўшма қўлланиш самараси	Потенциал синергия (гепатопротекция + антиинфламатор таъсир)	Потенциал синергия

Икки ўсимликнинг таъсири жигар функциясини яхшилашда бир-бирини тўлдиради. Растаропша ҳужайра мембранасини ҳимоя қилиш ва фиброзни чеклаш орқали ишласа, куркума яллиғланиш медиаторларини ингибитсия қилиш орқали кўшимча таъсир беради.

Бироқ силимариннинг биофаоллиги юқорироқ бўлсада, куркуминнинг системавий антиинфламатор таъсири кучлироқ ҳисобланади. Клиник жиҳатдан уларни биргаликда (масалан, силимарин 140 мг + куркумин 500 мг/кун) қўллаш жигар стеатози ва метаболик синдромда юқори самара кўрсатиши мумкинлиги илмий адабиётларда қайд этилган [2,6,7,10,11,12].

Хулоса. Растаропша ва куркума табиий гепатопротекторлар бўлиб, антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсирлари билан ўхшаш. Куркумада яллиғланиш медиаторларига таъсир кучли, растаропшада эса мембрана ҳимояси ва фиброзни камайтириш устун. Клиник тадқиқотлар натижалари уларни биргаликда қўллашда синергетик таъсир бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Адабиётлар

1. Ивашкин В. Т. Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени // Методические рекомендации для врачей // Москва. - 2015. – С. 38.

2. Flora K., Hahn M., Rosen H., Benner K. “Milk thistle (*Silybum marianum*) for the therapy of liver disease.” *Am. J. Gastroenterol.*, 1998.
3. Fraschini F., Demartini G., Esposti D. “Pharmacology of silymarin.” *Clin. Drug Invest.*, 2002.
4. O‘zbekiston Respublikasi Farmaognoziya va fitoterapiya kўllanmasi. – Тошкент, 2022.
5. Ильченко Л.Ю., Никитин И.Г., Федоров И.Г. COVID-19 и поражение печени. Архив внутренней медицины. 2020;10(3):188-197. <https://doi.org/10.20514/2226-6704-2020-10-3-188-197>.
6. Маев И.В., Бордин Д.С. Ведение пациентов с хроническими заболеваниями печени в условиях пандемии COVID-19 // Методические рекомендации // Москва 2020. – стр- 28.
7. Подымова С.Д. Современный взгляд на патогенез и проблему лечения неалкогольной жировой болезни печени // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №5. – С. 74 – 82.
8. Minnullina Z.Sh. // Clinical - diagnostic value of bile acids in blood serum in liver stetosis // abstract of thesis. dis. PhD. Sciences: 14.00.05 / Minnullina Z.Sh - Kazan, 2018. - 24 p.
9. Flora K. et al. *Milk Thistle (Silybum marianum) in Liver Diseases: Clinical Evidence and Mechanism*. *Phytother. Res.* 2020.
10. Kunnumakkara A. et al. *Curcumin: An Update on Pharmacokinetics and Clinical Studies*. *Front Pharmacol.* 2019.
11. Shaker E. et al. *Comparative Hepatoprotective Effects of Silymarin and Curcumin*. *J. Med. Food.* 2018.
12. Karimi G. et al. *Silymarin in Clinical Practice*. *J. Ethnopharmacol.* 2021.
Gupta S. et al. *Curcuma longa and Liver Health*. *Nutrients.* 2022.